

ZAMONAVIY JAMIYATDA INNOVATSION TAFAKKURNING ZARURATI

Tolibova Mushtariy Tolib qizi

Guliston davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8265147>

Anontatsiya. Maqolada bugungi zamonaviy jamiyatimizning zarurati hisoblangan innovatsion tafakkur masalasi yoritib beriladi. Bugungi globallashuv sharoitida innovatsion tafakkur dolzarb muammo hisoblanadi hamda, yoshlarning ongida bu jarayonni kuchaytirish muhim ahamiyatga egadir.

Kalit so'zlar: globallashuv, innovatsion, mafkuraviy, milliy tafakkur, raqamli texnologiyalar, zamonaviy tafakkur, tendensiya, ommaviy madaniyat, sun'iy aql

Yaratilgan mavjudotlar orasida insonga o'ylash, fikrlash, idrok qilish kabi xislatlar berilgan. Mana shunday aqliy faoliyatlarning eng yuksak ko'rinishi bu tafakkur hisoblanadi.

Tafakkur bu – aqliy faoliyatimizning eng oliy va yuksak shaklidir. Atrofimizdagi barcha voqealar tasavvurimizdan ko'ra tafakkurimizda to'liqroq aks etadi. Tafakkur o'zi inson miyyasida sodir bo'ladigan jarayondir. Shu sababli insonda turli xil fikrlar, g'oyalar va farazlar paydo bo'ladi.

Bugun biz yashayotgan jamiyat aynan yuksak tafakkurni talab etadi. Zero, bugun zamonamizda yetuk tafakkur sohiblari har sohada alohida mavqega ega hisoblanadi.

Bugungi kunda butun yer yuzida turli sohalarga yangi innovatsiyalar ya'ni, yangilik va ixtirolar kirib bormoqda. Shu o'rinda insoniyat tafakkurida ham innovatsiyalar bo'lishi zarur. Chunki innovatsion tafakkur sababli ham, yer yuzida yangidan yangi ixtirolar va rivojlanishlar sodir bo'ladi.

Inson tafakkurini innovatsion jihatdan rivoj toptirish uchun avvalo, uni eski unsurlardan xalos etish zarur. Birinchi prezident Islom Abdug'aniyevich Karimov ham ta'kidlaganlaridek: "Tafakkurning mafkuraviy aqidalardan xoli bo'lgan, har bir mamlakatning, butun jahon ma'rifatparvarligining sifat jihatdan yangi holatlarga o'tish shakllari va yo'llarining xilma-xilligini ko'rsatib beradigan yangi turi va uslubini yaratish zaruriyati etildi"[1].

Chunki, tafakkurni hozirgi zamon talablariga, globallashuv tendensiyalari kuchayib borayotgan davrga moslashtirmasdan turib ko'zlangan yuksak maqsadlarga erishish qiyin. Bugungi juda ko'p adabiyotlarda qayta va qayta innovatsion tafakkur atamasiga duch kelamiz. Ummuman, atrofimizdagi elektron texnikalar, elektron xizmatlar, turli xil yangiliklar – bularning barchasi innovatsion tafakkur mevasi hisoblanadi. Innovatsion jihatdan G'arb ancha

oldinlab ketgani hech birimizga sir emas. AQSH va Yevropa davlatlarida ko'plab kashfiyotlar qililib, butun jahon hamjamiyatida e'tiborga sazovor bo'layotganini yaxshi bilamiz.

To'g'ri, tarbiya, madaniyat kabi jarayonlarda bizning qarashlarimiz ancha yaxshi bo'lishi mumkin. G'arbda "Ommaviy madaniyat" deya atalib axloqiy qarashlardan ancha yiroq holatlar borligini inkor eta olmaymiz. Ammo, birgina yomon bo'lim butun hikoyaning yomonligini anglatmaydi deganlaridek, ularning ham ba'zi foydali ishlaridan o'zimiz uchun kerakli jihatlarni topishimiz zarur. Ya'ni ikkita qit'a orasida axloqiy chegaralarni saqlagan holda, bizdan ko'ra ilg'orroq bo'lgan jihatlarni o'zlashtirishimiz va sekin asta ulardanda ilgarilab ketishimiz darkor. Axir, fikr fikrdan quvvat oladi degan so'z bejiz aytilmaganku.

To'g'ri ancha asrlar ilgari yashagan bobolarimiz Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy kabilar yuksak tafakkur sohibi bo'lishgan. Bunday ismlarni yana qator sanab o'tish mumkin. Lekin endi faqat o'tmish bilan faxrlanib yashash yaramaydi. Bugun biz ulardan ancha yaxshi sharoitlarda yashayabmiz ekan, ulardan ko'ra ko'proq ishlarga qodir bo'lishimiz kerak. Olimlarning hisob kitobiga ko'ra inson bosh miyyasining o'rtacha hisobda 3 -5 foizi, geniylarniki esa 15 foiz quvvat bilan ishlar ekan. Demak, hali ishlatish uchun zaxira juda ko'p. Bugun bizdagi imkoniyatlar XV, XVI hatto XX asrdagidan ham ancha yaxshi. Har xil kompyuterlar, turli xil texnikalarni juda ko'p keltirib o'tishimiz mumkin. Lekin, bu "Sun'iy aql"lardan faqat o'yin, aloqa vositasi sifatida foydalanib qolayotganga o'xshaymiz. Qachonlardir tafakkurimiz mevasi bo'lgan zamonaviy texnikalar bugun bizni ancha yalqov qilib qo'ymadimikan. E'tibor bering, bugun har birimiz qandaydur matematik amal ustida bosh qotirib o'tirmaymiz. Hatto u soddagina amal bo'lsa ham qo'l telefonimiz imkoniyatlaridan foydalana qolamiz.

Demak, bizda fikrlash yalqovligi ham boshlandi. Endi biz bu yalqovlik bilan qanday natijalarga erisha olamiz ekan. Shu sababli tafakkurning rivojlanishi jamiyat salohiyatining kuchayishiga olib keladi. Turli xil cheklanishlar, eski zamon sarqitlari bilan qotib qolgan, ko'plab yangiliklarga intilmaydigan tafakkur sohiblari yashaydigan jamiyat esa jahon davlatlari orasida tobora orqada qolib ketaveradi. Alisher Navoiyning bir asarida odamizod har ishni tafakkuri birla qiladi mazmunidagi misra keltiriladi.

Bugungi kunda ham innovatsion yangiliklar yaratishga qodir bo'lgan yoshlar ko'p. Faqat bu jarayonni rag'batlantirish, yaxshi yangiliklarni omallashtirish, tajribalardan ustalik bilan foydalana olish yaxshi yo'lga qo'yilishi kerak holos.

1583-yillarda Angliya tarixida bir voqea bo'lgan. Kembrij universitetini tamomlagan Uilyam Li Angliyaga keladi. Qirolicha Yelizavetta I fuqarolarga to'qilgan paypoq kiyishga farmon bergan edi. Vaziyatdan kelib chiqib Li "Paypoq to'qish romi"nomli to'quv dastgohini ixtiro qiladi. Yelizavetta I ga bu ixtironi taqdim qilganida esa shunday munosabat bildiradi: "Siz juda yuqori maqsadlarni ko'zlagansiz, Janob Li. Lekin, bu ixtiro sho'rlik fuqarolarimga qanday oqibat olib kelishi haqida o'ylab ko'ring. Ularni ish joylaridan mahrum qilib tilanchiga aylantirib qo'yadi"[3].U ixtiro uchun patent berishni ham rad etadi. Lining Fransiyada ham omadi kelmaydi. Bunday yangiliklardan cho'chish neolit davridan sanoat inqilobigacha bo'lgan davrda ham turmush darajasining yuksalishiga to'siq bo'lgan.

Yangi innovatsiyalar jamiyatni rivojlantiradiku, unda nega bunga to'sqinlik qilishdi? Bu aslida xalq ahvolidan qayg'urish emas edi. Bu ishidan ayrilganlarning hokimiyatga xavf tug'dirishi mumkinligidan xavfsirash edi. Bunday holatlarni ko'p sanab o'tish mumkin. Bir qarashda oddiyginadek ko'ringan bu holatlar aslida jamiyat oyog'iga bolta urish, o'z manfaatlarini ko'zlagan holda taraqqiyotga g'ov bo'lish emasmikan. Aslida bunday tafakkur sohiblari qadrlanishi,yangi innovatsiyalar esa barbod etilishi emas,aksincha, rag'batlantirilishi va qo'llab quvvatlanishi darkor. Haqiqatdan ham tafakkur yangidan yangi mo'jizalarga va kashfiyotlarga sabab bo'ladi. Puxta o'ylanib amalga oshirilgan innovatsiyalar esa mamlakatni qator rivojlangan davlatlar orasida oldinlab ketishi uchun yo'l ochadi.

Jahonda innovatsion tafakkur ancha yuksak darajada rivojlanib bormoqda. Shu o'rinda tafakkurning zamonaviy va milliy turlari borligini aytib o'tishimiz o'rinli. Milliy tafakkur deganda har xil ilmlarni o'rganish tushuniladi. Ya'ni u bilish bilan bog'liq jarayondir. Zamonaviy tafakkur esa o'zi jahon standartlariga molik narsa yarata olish jarayoni hisoblanadi. Bugun esa biz zamonaviy yoshlar tafakkurimizni ijobiy jihatlariga o'zgartirib borishimiz zarur. Birinchi prezident ta'kidlaganlaridek: "Tafakkurni o'zgartirmasdan turib ko'zlangan oliy maqsadlarga erisha olmaymiz". Hozirgi zamonda Rossiya, Xitoy kabi qator mamlakatlarda innovatsion tafakkur asosida darslar o'tilmoqda. Bugun har jihatdan g'oyaviy yangiliklar, raqamli texnologiyalar eng asosiysi esa rivojlangan davlatni barpo etish uchun yangi, keng qamrovli bilimlarga ega bo'lishimiz va bunga bor kuchimiz bilan harakat qilishimiz darkor. Zero,tafakkur rivojlangan sayin jamiyat ham rivoj topib boraveradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Islom Karimov. O'zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat ,mafkura. 1 jild.1996-yil. 275-bet.

2. Islom Karimov. “Adolatli jamiyat sari”.1998-yil 17-bet.
- 3.D. Ajemo’g’li, Jeyms A. Robinson. “Mamlakatlar tanazzuli sabablari: qudrat, farovonlik va kambag’allic manbalari”. 2021-yil. 247-bet.
4. Abdurahim Erkayev. Tafakkur erkinligi. “Ma’naviyat” - T.: 2007 yil, 160 bet

